

UDK 340.64, 343.988

KALLA SUYAGINING SUD-TIBBIY KRANIOMETRIK TAHLILI ASOSIDA SHAXS IDENTIFIKATSIYASI

**QO'ZIYEV OTABEK JO'RAQULOVICH, KURBANOV AZAMAT TIMUROVICH,
TOSHBOYEV SODIRJON MUXAMMADALIYEVICH, JO'RAQULOV MUXAMMAD
ALI OTABEK O'G'LI**

O'zbekiston, Toshkent

Alfraganus universiteti

Annotatsiya: maqolada 18 yosdan 55 yoshgacha bol'gan O'zbek populyatsiyasiga mansub tub aholi hisoblangan 37 nafar ko'ngilli insonlarning kalla suyaklarini MCKT tasvirini kraniometrik tahlili natijalari bayon qilingan. Tadqiqot usuli sifatida tekshiriluvchilarning bosh suyagini 3D va 2D MCKT tasvirga olish hamda kalla suyagini asosiy kesmalarni kraniometrik natijalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kraniometriya, identifikatsiya, MSKT, kraniometrik nuqtalar.

Аннотация: В статье изложены результаты краниометрического анализа изображений МСКТ черепов 37 добровольцев-аборигенов узбекской популяции в возрасте от 18 до 55 лет. В качестве метода исследования описаны 3D и 2D, МСКТ-визуализация черепа обследуемых, а также краниометрические результаты основных разрезов черепа.

Ключевые слова: краниометрия, идентификация, МСКТ, краниометрические точки.

Tanib olinmagan murdalar shaxsini identifikatsiya qilish muammosi hanuzgacha o'zining dolzarbligini yo'qotmagan. Ayniqsa mazkur masala ko'p sonli odamlar qurbon sodir bo'ladigan tabiiy va texnogen halokatlarda, qurolli to'qnashuvlarda va terroristik harakatlarda keskin bo'lib tus oladi [1, 4, 6,8]. Bunday tabiiy ofatlar sirasiga 250000 ta kishi inson jabrlangan borib sunamiga aylangan Tailand qirg'oqlaridagi zilzila va Yaponiyaning Fukusima viloyatidagi tabiiy-texnogen halokatlar misol qilib keltirish mumkin.

Fuqarolik, jinoiy, huquqiy tergov jarayonlarida shaxs identifikatsiyasi muhim o'rin kasb etadi. Ushbu tekshiruvlar burdalangan, skeletlangan va atrof muhit ta'siri ostida tanib bo'lmas o'zgarishlarga uchragan murdalarni sud tibbiy tekshiruvda taqazo qiladi [2]. Marhumning irqi, jinsi, yoshi va bo'y uzunligini aniqlash sud tibbiy kriminalistik tekshiruvlarning asosiy maqsadi hisoblanadi. Shaxs identifikatsiyasi uchun topilgan suyak qoldiqlarini osteologik, somatometrik, rentgenologik tekshiruvlar natijasi masalaga oydinlik kiritadi. Shaxs identifikatsiyasida tananing turli suyak o'lchamlaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan bo'lib, suyaklarning yoshga doir o'lchamlari o'rtasidagi tafovutni kalla suyagi bilan bo'liq jihatlari yetarlicha o'rganilmagan [3,5,7].

Adabiyotlarni chuqur tahlili shuni ko'rsatdiki, Intron va hammualliflari tomonidan, 17 yoshdan boshlab tananing bo'y uzunligi bilan kranial o'lchovlar o'rtasida korelyatsion bog'liqlik borligi isbotlangan. [9,10].

Keyinchalik Chiba va Terazavalar 124 yapon murdasida kranial somatometriya va bo'y o'lchami o'rtasidagi bog'liqlikni (glabella va tashqi bo'rtiq o'rtasidagi masofa, glabella orqali bosh suyagi aylana o'lchami) baholash uchun regressiya tenglamalari ishlab chiqilgan.

Shunga qaramay yurtimiz olimlari tomonidan o'tkazilgan kalla suyagini tahlil bo'yicha tadqiqotlar etarli emas.

Tadqiqot material va usullari: Tadqiqot material sifatida 18 yosdan 55 yoshgacha bol'gan O'zbek populyatsiyasiga mansub tub aholi hisoblangan 37 nafar ko'ngilli insonlarning kalla suyaklarini MCKT tasvirini kraniometrik tahlili natijalari olindi. Tadqiqot usuli sifatida tekshiriluvchilarning bosh suyagini 3D va 2D MCKT tasvirga olish hamda kalla suyagini asosiy kesmalarni kraniometrik talqinidan foydalanildi. Tadqiqotda foydalanilgan kranial belgilar JE Buikstra, DH Ubelaker tavsiyalar asosida olinib 1-jadavalda batafsil bayon etilgan.

1-jadval

Kraniometrik nuqtalar

Evrion (eu)	Bir biriga qarama-qarshi joylashgan kalla suyagining eng katta kengligi nuqtasi.
Zigomatik yonoq suyagi o'sig'i (zy)	Yonoq ravog'ining eng lateral nuqtasi
Frontotemporale (ft)	Chakka chiziqning peshona suyigidagi oldingi-medial nuqtasi
Glabella (g)	O'rta chiziqdan turtib chiquvchi nuqta, burun-peshona chokidan bir oz yuqori
Bregma (b)	Koronal va sagittal choklarning kesishmasi
Lambda (l)	Sagittal va lambdasimonchoklarning o'rta chiziq bo'ylab kesishmasi
Opistakranion (op)	Bosh chanog'ining orqa nuqtasi

Barcha o'lchovlar standartga mos yozuvlar nuqtalari, usullar va asboblardan yordamida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida bosh suyagining quyidagi o'lchovlari millimetrgacha bo'lgan aniqlik bilan santimetrlarda olchandi (1-rasmga qaralsin).

1-rasm. Kalla suyagini kraniometrik kesmalari

1. Bosh suyagining maksimal uzunligi (MCL): glabella (g) va opistokranium (op) orasidagi masofa, sagittal tekislikda (g-op), to'g'ri chiziqda o'lchanadi.
2. Bosh suyagining maksimal kengligi (MCB): sagittal tekislikka (eu-eu) perpendikulyar bo'lgan ikkala evrion (eu) orasidagi masofa.
3. Zigomatik-yonoq suyagining (zy-zy) eng lateral nuqtalari orasidagi masofa.
4. Minimal frontal kenglik (MFB): ikkala frontotemporallar orasidagi masofa (ft), to'g'ri chiziqda (ft-ft) o'lchanadi.
5. O'rta sagittal tekislikda teppaxorda:bregma(b) va lambda(l)orasidagi masofa yonoq bo'rtmalari orasidagi masofa (b-l) o'lchanadi.

Yig'ilgan ma'lumotlar kompyuter dasturi SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versiya 15.0) yordamida tahlil qilindi. O'rtacha, standart og'ish (SD) va o'lchov oralig'ini olish uchun tavsifiy tahlil o'tkazildi. Kranial o'lchovlar va tana uzunligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun Pearson korrelyatsiya tahlili o'tkazildi. Erkaklar va ayollar o'rtasida har bir kranial o'lcham uchun o'sishni mustaqil ravishda baholash uchun bir xil regressiya modellari olindi (gender regressiya modellari) va butun tadqiqot namunasi uchun (birlashtirilgan regressiya modellari). Xuddi shunday, erkaklar, ayollar va butun tadqiqot populyatsiyasi o'rtasida turli xil kranial o'lchovlarning kombinatsiyasidan kelib chiqqan holda bo'y o'lchamini baholash uchun bosqichma-bosqich ko'p sonli regressiya modellari olindi va bunda 0,05 dan kam p-qiyamati statistik ahamiyatga ega deb hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari:

Tadqiqot ishtirokchilari 18 yosdan 55 yoshgacha bo'lgan O'zbek millatiga mansub tub aholi hisoblangan 37 nafar ko'ngilli insonlarni tashkil qilib o'rtacha yosh 21 yoshni tashkil qildi. Erkaklar va ayollar uchun o'rtacha yosh bo'yicha taqsimoti 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval**Tekshiriluvchilarni yoshi bo'yicha taqsimoti**

Erkaklar va ayollarning o'rtacha bo'yi o'lchami 167,2 sm va 154,1 smni tashkil etdi. Bo'y o'lchamidagi gender farqlari statistik jihatdan ahamiyati 3-jadvalda o'z aksini topgan.

Jins	Tekshiriluvchilar soni	Minimal yosh	Maximal yosh	O'rtacha yosh
Erkaklar	27	18	47	32,5
Ayollar	10	18	34	26
Jami	37	18	40,5	29,5

3-jadval**Erkaklar va ayollarning o'rtacha bo'yi o'lchamidagi tafovut**

	Erkaklar (N = 27)				Ayollar (N = 10)				p
	Minimal	Maksimal	O'rtacha	S.D.	Minimal	Maksimal	O'rtacha	S.D.	
Bo'y o'lchami	148,0	185,0	166.2	7.3	143,0	170,0	155,0	6.1	< 0,001
MCL	15.9	19.9	17.8	0,8	15.8	18.5	16.9	0,6	< 0,001
MCB	11.7	14.5	13.3	0,6	11.7	14.4	13.1	0,7	0,005
BZB	10.2	14.1	12.4	0,6	10.9	13.3	11.9	0,5	0,002
MFB	8.4	10.8	9.5	0,5	8.6	10.7	9.3	0.4	< 0,001
PC	9.1	13.7	11.3	0,7	9.5	12.5	11.0	0,6	< 0,010

MCL - bosh chanog'ini maksimal uzunligi; MCB - bosh chanog'ini maksimal kengligi; BZB - bizigomatik kenglik; MFB - frontal suyaklarning minimal kengligi; PC - parietal xorda; SD - standart og'ish.

Bosh suyagi o'lchamlari orasida kalla chanog'ining maksimal uzunligi eng yuqori ko'rsatkichi o'rtacha = 17,58 sm tashkil etdi. Eng kichik o'lcham minimal frontal kenglikni tashkil qilib ushbu ko'rsatkich o'rtacha = 9,47 smga teng bo'ldi. Bosh suyagining maksimal kengligi, bizyomatik kenglik va parietal xordaning o'rtacha qiymatlari mos ravishda 13,25 sm, 12,24 sm va 11,27 sm ashkil etdi. Bosh suyagining barcha o'lchovlari normal va bir xil taqsimotga ega bo'lib, asosan 3 standart og'ish doirasida o'zgarib turadi. O'rtacha qiymatdan og'ish esa bosh suyagining maksimal kengligi o'lchamida minimal tafovut kasb etdi. Parietal xorda esa erkaklar va ayollar o'rtasida maksimal tafovutni aks ettirdi ammo bu ko'rsatkich ayollarda erkaklarga nisbatan kuchsizroq ifodalandi. Erkaklardagi kranial o'lchamlar ayollarga taqqoslanganda sezilarli darajada kattaligiga guvoh bo'ldik. Erkaklar va ayollar o'rtasida kranial o'lchovlarni tavsiflovchi statistik qiymatlar 3-jadvalda keltirib o'tilgan bo'lib erkaklar orasida balandlik va bosh suyagining maksimal kengligidan tashqari barcha kranial o'lchovlar o'rtasida statistik jihatdan muhim korrelyatsiya mavjudligi o'z isbotini topdi. Statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiyalar parietal xorda uchun 0,162 dan maksimal bosh suyagi uzunligi va bizyomatik kenglik uchun 0,327 gacha bo'lishi aniqlandi. Ayollar o'rtasida esa bo'y o'lchamiga aloqador ko'rsatkichla bosh suyagining maksimal uzunligi o'rtasida statistik jihatdan muhim korrelyatsiya bog'i mavjudligi kuzatildi (4-jadval).

4-jadval**Erkaklar va ayollar o'rtasida kranial o'lchovlarni tavsiflovchi statistik qiymatlar**

	Erkaklar (N= 27)		Ayollar (N= 10		Jami tekshiriluvchilar(N=37)	
	r	p -Qiymat	r	p -Qiymat	r	p-qiymati
Bo'y o'lchami	1.000	-	1.000	-	1.000	-
MCL	0,327	< 0,001 *	0,383	=0,005 *	0,494	< 0,001 *
MCB	0,127	=0,125	0,271	=0,052	0,243	=0,001 *
BZB	0,327	< 0,001 *	0,188	=0,181	0,306	< 0,001 *
MFB	0,271	=0,001 *	0,036	=0,800	0,432	< 0,001 *
PC	0,162	=0,050 *	0,062	=0,662	0,219	=0,002 *

MCL - bosh chanog'ini maksimal uzunligi; MCB - bosh chanog'ini maksimal kengligi; BZB - bizigomatik kenglik; MFB - frontal suyaklarning minimal kengligi; PC - parietal xorda, * statistik jihatdan muhim (p-qiymati < 0,05).

Olingan bir o'zgaruvchan chiziqli regressiya modellari erkaklar, ayollar va umumiy tadqiqot namunasi o'rtasidagi tekshiriluvchilarning bo'y uzunligi bilan statistik jihatdan muhim korrelyatsiyaviy bog'liqlikni ko'rsatdi. Jami tadqiqot natijasi uchun olingan regressiya modellarini baholashni standart xatosi (SEE) erkaklar va ayollar uchun alohida olingan regressiya modellariga qaraganda yuqoriroq edi va ular orasidagi masofa 7,437 sm (MCL) va 8,348 sm (PC) o'zgarib turadi.

Regressiya modelida minimal SEE kuzatildi, bunda maksimal bosh suyagi uzunligi va bizygomatik kengligi (6,894 sm) erkaklarga xoslikni va kalla suyagining maksimal kengligi ayollarda 5,692 smni tashkil etdi. Bir o'lchovli regressiya nisbatan yuqori korrelyatsiya koeffitsienti ifodalab ushbu ko'rsatkich har bir toifadagi tekshiriluvchi (erkaklar, ayollar va umumiy tanlov) da past DEEni ifodalagan model qiymatlari 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval

Bir o'lchovli regressiya natijalari

	Tekshirilu vchilar	Regressiya model	R qiymat	R ₂ qiymat	SEE (sm)	p
Jam tekshiriluvchilar	MCL	73, 460+ 5,112 × MCL	0,494	0,244	7,437	< 0,001
Erkaklar	MCL	112,620+ 3,014 × MCL	0,327	0,107	6,894	< 0,001
	BZB	117,166+ 3,965 × BZB	0,327	0,107	6,894	< 0,001
Ayollar	MCL	91,267+ 3,753 × MCL	0,383	0,147	5,692	=0,005

MCL - bosh suyagining maksimal uzunligi; BZB - bizigomatik kengligi; SEE - standart xato Inson tana uzunligini baholash uchun olingan ikki va ko'p o'lchovli regressiya modellari uchun o'zgaruvchi qiymatlarning og'ishidagi standart xatoliklar 6,943 sm va 8,136 sm orali'ida ifodalandi. Mazkur ko'rsatkich umumiy namuna tadqiqot natijalarida erkaklar uchun 6,640 smdan 7,041 smgachani tashkil etgan bo'lsa 5,538 smdan 5,746 smgacha ayollarga xoslikni namoyon qildi. Erkaklar, ayollar uchun kalla suyagi o'lchamlari va jami tekshiriluvchilarga xos bo'y o'lchami bilan bog'liq yuqori korrelyatsiya koeffitsient hamda past ko'rsatkichga ega bo'lgan SEEning ikki va ko'p o'zgaruvchan regressiya modellari natijasi 6-jadvalda keltirib o'tildi

6-jadval

Ikki o'zgaruvchan va ko'p o'lchovli chiziqli regressiya natijalari

Tekshiriluvchilar	Regressiya model	R qiymat	R ₂ qiymat	SEE (sm)
Jami	38,82+ 4,14 × MCL+ 4,23 × BZB	0,570	0,330	7.012

	$19.533 + 3,949 \times \text{MCL} + 1,894 \times \text{MCB} + 4,026 \times \text{BZB}$	0,590	0,348	6.943
Erkaklar	$81,60 + 2,48 \times \text{MCL} + 2,37 \times \text{BZB}$	0,420	0,180	6.644
	$69.062 + 2,420 \times \text{MCL} + 1,078 \times \text{MCB} + 3,214 \times \text{BZB}$	0,428	0,183	6.640
Ayollar	$68,24 + 3,48 \times \text{MCL} + 2,12 \times \text{MCB}$	0,450	0,200	5.577
	$61.247 + 3,664 \times \text{MCL} + 2.309 \times \text{MCB} - 2,641 \times \text{MFB} + 2,186 \times \text{BZB}$	0,491	0,241	5.538

MCL - bosh suyagining maksimal uzunligi; MCB - bosh suyagining maksimal kengligi; BZB - bizigomatik kengligi; MFB - frontal suyaklar minimal kengligi; SEE - standart xatoni baholanishi.

Qayiq - muhim suyak, qaysi V o'tgan chaqirdi sud antropologlari orasida katta qiziqish. Antropologlar uzoq vaqt davomida bosh suyagining yoshi, etnik kelib chiqishi va jinsiy dimorfizmga bog'liq bo'lgan populyatsiyalar o'zgarishini o'rganishgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, agar bosh suyagi yoki uning qismlari tibbiy-huquqiy ekspertiza uchun mavjud bo'lsa, yoshi, jinsi va irqi/etnik kelib chiqishi bilan bog'liq biologik profil o'rnatilishi mumkin [30-39]. Bosh suyagi o'lchovlari asosida o'sishni baholash bo'yicha ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, maksimal kranial uzunlik (MCL) va bizygomatik kenglik (BZB) kabi bosh suyagi o'lchovlari minimal frontal kenglik (MFB), maksimal kranial kenglik (MCB) va parietal akkord (PC) kabi boshqa o'lchovlarga qaraganda o'sish bilan kuchliroq korrelyatsiyaga ega.

Kalla suyagi asosida shaxsni identifikatsiyalash sud tibbiy ekspertlari oldida hanuzgacha o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Sud tibbiyotida azaldan kalla suyagi o'lchamlarining turli elatlarga xos jihatlari, yoshga, jinsga, bo'y o'lchamiga bog'liq juz'iy o'zgarishlari bo'yicha bir qancha tadqiqotlar o'tkazilib kelinmoqda.

Xulosa. Tadqiqotimiz natijasida tananing bo'y uzunligiga bog'liq o'lchamlari bosh chanog'ining maksimal uzunligi (MCL) va bizigomanik kenglik (BZB) o'lchamlari orasida kuchli korelyatsion bog'lanish mavjudligi hamda bu boshqa kranial o'lchamlarga: peshona kengligining minimal o'lchami (MFB), maksimal kalla chanog'ining uzunligi (MCB) va ensa suyagi bo'rtig'i (PC) o'lchamlaridan ustunlik qilishi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ge J, Budowle B, Chakraborty R. Choosing relatives for missing person identification by DNA typing. *J Forensic Sci.* 2011;56 Suppl 1: S23-28.
2. Brenner CH, Weir BS. Issues and strategies in the identification of World Trade Center victims. *Theor Popul Biol.* 2003;63(3):173-178.
3. Budowle B, Bieber FR, Eisenberg AJ. Forensic aspects of mass disasters: Strategic considerations for DNA based human identification. *LegalMed. Leg Med (Tokyo).* 2005;7(4):230-243.
4. Prinz M, Carracedo A, Mayr WR, Morling N, Parsons TJ, Sajantila A, Scheithauer R, Schmitter H, Schneider PM; International Society for Forensic Genetics. DNA Commission of the International Society for Forensic Genetics (ISFG): Recommendations regarding the role of forensic genetics for disaster victim identification (DVI). *Forensic Sci Int Genet.* 2007;1(1):3-12.
5. Pretty IA. Forensic dentistry: 1. Identification of human remains. *Dent Update.* 2007;34(10):621-622, 624-626, 629-630 passim. Review.
6. Cattaneo C, De Angelis D, Porta D, Grandi M. Personal identification of cadavers and human remains. *Forensic Anthropology and Medicine.* 2006.
7. Gurses MS, Inanir NT, Soylu E, Gokalp G, Kir E, Fedakar R. Evaluation of the ossification of the medial clavicle according to the Kellinghaus substage system in identifying the 18-year-old age limit in the estimation of forensic age—is it necessary? *International Journal of Legal Medicine.* 2017; 131(2): 585-592.
8. Ramsthaler F, Kettner M, Gehl A, Verhoff MA. Digital forensic osteology: Morphological sexing of skeletal remains using volume rendered cranial CT scans. *Forensic Sci Int.* 2010; 25; 195(1-3):148-152.
9. Verhoff MA, Ramsthaler F, Krahahn J, Deml U, Gille RJ, Grabherr S, Thali MJ, Kreutz K. Digital forensic osteology—possibilities in cooperation with the Virtopsy Project. *Forensic Sci Int.* 2008; 174: 152–156.
10. Thali MJ, Braun M, Buck U, Aghayev E, Jackowski C, Vock P, Sonnenschein M, Dirnhofer R (2005). VIRTOPSY—scientific documentation, reconstruction and animation in forensic: individual and real 3D data based geo-metric approach including optical body/object surface and radiological CT/MRI scanning. *J Forensic Sci.* 50: 428–442.